

RESUMO 1: CÉLULAS, TECIDOS E DOENÇAS ASSOCIADAS – ENFOQUE EM CÂNCER

Andrea Doria Soares Brito Cabral¹; Anna Clara de Aquino Angelim Cândido¹; Brenda Silva Barbosa¹; Clara Ellen Ribeiro Santa Cruz¹; Iasmin Macedo Brito Brandão¹; Jaqueline Dias Candido¹; Larissa Francielle Marques Santana¹; Letícia Alves Reis¹; Lorena da Silva Soares¹; Maria Eduarda dos Anjos Silva¹; Maria Eduarda Gomes Guimarães¹; Maria Fernanda Feitosa Gomes¹; Maria Gabriela de Carvalho Veloso¹; Maria Luiza Tavares de Menezes¹; Natany Leite Vasconcelos Caldas¹; Olga Isabelly Tupinã Lima¹; Rebeca Isabelly Martins Silva¹; Washington Lopes Oliveira¹; Wedja Kayane Marques Leite¹; Yasmin Santana Matos¹; Gustavo Moraes Nascimento²; Rosemairy Luciane Mendes³; Fabrício Souza Silva³; Braz José do Nascimento Júnior³.

1. Graduando(a) em Farmácia. Discentes do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
2. Mestrando. Farmacêutico. Programa de pós-graduação em Biotecnologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
3. Doutor(a). Docente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

As células representam as unidades fundamentais da vida, constituindo todos os organismos vivos, com uma grande diversidade de tipos que se distinguem em termos de aparência, função e necessidades químicas, embora compartilhem uma base bioquímica comum, incluindo DNA, RNA e proteínas. A hipótese central é que as células derivam de um ancestral comum, possibilitando a partilha de componentes moleculares como replicação, transcrição e tradução genética. A classificação básica divide as células em procarióticas, presentes em organismos como bactérias e arqueas, caracterizadas pela ausência de núcleo e organelas membranosas, e eucarióticas, mais complexas e com núcleo definido, encontradas em animais, plantas, fungos e protistas. O ciclo celular é uma sequência ordenada de eventos que leva à replicação e divisão das células, essencial para o crescimento e renovação dos tecidos. Este ciclo compreende duas fases principais: a interfase, que inclui estágios de crescimento e preparação para a divisão, e a fase M, onde ocorre a divisão celular propriamente dita, podendo ser mitose ou meiose, dependendo do tipo de célula. Os tecidos, por sua vez, são sistemas organizados de células e matriz extracelular que desempenham funções específicas no organismo, sendo classificadas em

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Feira de Saúde do Curso de Farmácia (EXPOFARMA 2024)

9 de maio de 2024

Petrolina - Pernambuco

ISBN: 978-85-5322-243-8 (E-book)

DOI dos Anais: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12585124>

DOI do Resumo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12587072>

Páginas: 8 - 9

quatro principais tipos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, com variações que incluem tecidos como adiposo, cartilagenoso, sanguíneo e ósseo, bem como músculos liso, estriado e cardíaco. O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais que podem invadir tecidos adjacentes e se espalhar para outras partes do corpo, resultando em tumores malignos ou carcinomas. Essas células cancerosas adquirem mutações genéticas que perturbam os mecanismos reguladores do ciclo celular, levando a uma divisão celular descontrolada e evasão de morte celular programada. Fatores genéticos, ambientais e comportamentais desempenham papéis importantes na carcinogênese, com exposição a carcinógenos como produtos químicos, radiação e tabaco aumentando o risco de desenvolvimento de câncer. O estudo utilizou uma abordagem lúdica e didática para apresentar conceitos sobre células, tecidos, mutações genéticas e câncer. Por meio de jogos educativos, cartazes, folders e maquetes representativas, o objetivo era aprimorar a compreensão e o engajamento do público-alvo. A metodologia adotada envolveu a criação de materiais visuais diversificados, como cartazes com informações resumidas e folders físicos e digitais para detalhamento dos temas. Além disso, foram elaboradas maquetes representativas de um pulmão saudável, um com câncer e uma célula, utilizando técnicas de modelagem. A parte lúdica do projeto consistiu em um jogo de cartas adaptado, baseado na dinâmica "Biologia Limitada", com diferentes níveis de dificuldade. Os resultados demonstraram uma disseminação eficaz do conhecimento científico, com uma apresentação envolvente que facilitou a assimilação das informações. A conclusão ressalta a importância da abordagem multidisciplinar e interativa na divulgação científica, destacando a necessidade de estratégias educativas diversificadas para alcançar um público amplo.

PALAVRAS-CHAVE: Célula. Mutação genética. Tecido. Câncer

